

Funded by
the European Union

Извештај о активностима и результатима пројекта грађанске науке WasteToWealth и препоруке за доносиоце одлука

Назив пројекта: „From Waste to Wealth: How Compost Shapes Soil and Health“

Акроним пројекта: WasteToWealth

Водећа институција: Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет

Руководилац: доц. др Драгана Таминција

Funded by
the European Union

IMPETUS

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА И РЕЗУЛТАТИМА ПРОЈЕКТА

1. Увод

Пројекат грађанске науке *WasteToWealth* реализован је током 2025. године у три основне школе у граду Новом Саду, уз сарадњу ученика, наставника, студената Универзитета у Новом Саду и истраживача са Природно-математичког факултета.

Циљ пројекта био је да се испита изводљивост школског компостирања као циркуларне праксе у образовним установама, његов утицај на здравље земљишта у школским баштама, као и образовни и психосоцијални ефекти на ученике.

Пројекат је осмишљен као **спој научног истраживања, практичне наставе и друштвено-корисног деловања**, са посебним фокусом на улогу ученика као активних учесника (грађанских научника) у свим фазама – од компостирања и мерења, до интерпретације резултата.

2. Методологија пројекта

2.1. Организација и учесници

У пројекту су учествовале три основне школе у Новом Саду, укључујући и једну школу за образовање ученика са сметњама у развоју. Директно је учествовало око 50 ученика, док је индиректно обухваћена шира школска заједница (родитељи, други ученици).

Тим пројекта чинили су:

- наставници биологије и/или хемије,
- студент – ментори,
- истраживачи из области микробиологије, хемије земљишта, методике наставе и психологије.

2.2. Школско компостирање

У свакој школи постављен је по један компостер израђен од палета. Као сировина коришћен је биоотпад из домаћинства ученика и школа (биљни кухињски отпад, папир, картон), уз едукацију о материјалима који се могу и не могу компостирати.

Процес компостирања праћен је:

- сензорима за температуру, влагу и друге параметре,
- редовним визуелним и практичним увидима ученика.

2.3. Пот-експерименти и лабораторијске анализе

Добијени компост примењен је у пот-експериментима у школама, где су ученици пратили:

- раст биљака,
- основне параметре земљишта.

На почетку и крају експеримента спроведене су додатне хемијске и микробиолошке анализе земљишта у лабораторијама Природно-математичког факултета.

2.4. Образовни и психосоцијални аспект

Спроведени су анонимни упитници пре и после пројекта (ex-анте и ex-пост) како би се процениле:

- промене у знању ученика,
- ставови према заштити животне средине,
- субјективни доживљај благостања и мотивације.

3. Главни резултати пројекта

3.1. Изводљивост школског компостирања

Резултати пројекта јасно показују да је **школско компостирање изводљиво**, чак и у условима ограниченог простора и ресурса. Ученици су, уз минималну почетну подршку, успешно одржавали компостере и спроводили мерења.

Кључни фактори успеха били су:

- јасна организација,
- континуирана менторска подршка,
- повезивање активности са наставним садржајима.

3.2. Утицај на земљиште

Анализе су показале да примена школског компоста:

- побољшава основне хемијске показатеље квалитета земљишта, са нагласком на количину органске материје,
- доприноси већој биолошкој активности и биодиверзитету,

Ови резултати потврђују да и мала количина локално произведеног компоста може имати мерљив позитиван ефекат.

3.3. Образовни ефекти

Ученици су показали:

- повећано разумевање биолошких и хемијских процеса,
- бољу повезаност теорије и праксе,
- разумевање научних метода (хипотеза, контрола, мерење).
- већу мотивацију за учење природних наука.

Наставници су истакли да овакав приступ омогућава дубље разумевање градива из биологије, и хемије.

Школско компостирање може постати **стални едукативни алат**, а не само пројекат.

4. Економски аспекти школског компостирања

4.1. Трошкови имплементације

Трошкови школског компостирања су **ниски и предвидиви**:

- компостери од палета: минимални трошкови,
- сензори: једнократна инвестиција,
- потрошни материјал: занемарљив у односу на корист.

4.2. Дугорочне уштеде

Потенцијалне користи укључују:

- смањење количине биоотпада који завршава на депонијама,
- смањење трошкова одвоза отпада,
- производњу сопственог ресурса (компоста).

4.3. Скалабилност

Модел је лако прилагодљив и може се применити:

- у већем броју школа,
 - у вртићима,
 - у другим јавним установама.
-

ПРЕПОРУКЕ ЗА ДОНОСИОЦЕ ОДЛУКА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ГРАДА НОВОГ САДА

*Препоруке јавне политике формулисане на основу практичних
искустава пројекта са фокусом на одрживу праксу школског
компостирања*

1. Увод

У савременим условима климатске кризе и притиска на природне ресурсе, школе имају кључну улогу не само у образовању, већ и у имплементацији одрживих пракси које подижу еколошку свест будућих генерација. Овај предлог политике има за циљ да интегрише принципе циркуларне економије у основношколски систем Града Новог Сада, кроз увођење и институционализацију **школског компостирања** као наставне, практичне и еколошке активности.

2. Проблеми које политика адресира

- Велике количине биоотпада из школских кухиња, ужина и школских дворишта завршавају на депонијама.
- Недостатак системског еколошког образовања у основним школама.
- Ниска укљученост ученика у практичне облике учења о отпаду, земљишту и циркуларним моделима привреде.
- Ограничен број иницијатива које активно повезују школе са локалном заједницом у циљу одрживости.

3. Предложене мере

а. Увођење школског компостирања као наставне и ваннаставне активности

- Набавка школских компостера (аерисаних, безбедних и едукативних).
- Одржавање радионица за наставнике биологије, хемије и разредне наставе.
- Укључивање ученика на што ранијем узрасту
- Укључивање ученика у све фазе процеса: одвајање биоотпада, надзор компостне гомиле, мерење рН, влаге, температуре и електричне проводљивости помоћу једноставних сензора.

б. Развој наставних материјала и приручника

- Креирање наставних материјала у сарадњи са Природно-математичким факултетом.
- Развој дигиталне платформе са упутствима, видео туторијалима и дељењем примера добре праксе.

в. Умрежавање школа са локалном заједницом

- Сарадња са Градском управом за заштиту животне средине, градским комуналним предузећима и еколошким НВО.
- Организовање годишњих сајмова школског компоста и размена искустава међу школама.

г. Мерење ефеката и праћење

- Увођење индикатора успешности: количина прерађеног отпада, квалитет добијеног компоста, број ученика и наставника укључених у активности.
- Праћење утицаја на знање, ставове и понашања ученика у домену заштите животне средине.

д. Очекивани резултати

- Смањење биоотпада који завршава на депонијама.
- Повећање органске материје и микробиолошке активности у школским баштама и двориштима.
- Развој еколошке свести код деце кроз практично учење.
- Повезивање образовања, екологије и локалне заједнице кроз модел одрживог развоја у школама.

5. Препоруке за имплементацију

- Укључити ову политику у Локални план управљања отпадом и Зелене политике Града Новог Сада.
 - Финансирати пилот-програм у 5 основних школа у 2026. години, са циљем ширења на све школе до 2030.
 - Повезати иницијативу са националним и ЕУ фондовима за образовање, заштиту животне средине и циркуларну економију.
-

Допринос пројекта испуњењу Циљева одрживог развоја (sustainable development goals – SDGs)

SDG 4:
КВАЛИТЕТНО
ОБРАЗОВАЊЕ

Обезбедили смо податке и препоруке за политике и подстакли промене у понашању како бисмо осигурали да сви ученици стекну знање и вештине потребне за промоцију одрживог развоја.

SDG 11:
ОДРЖИВИ ГРАДОВИ И
ЗАЈЕДНИЦЕ

Смањен је удео чврстог комуналног отпада који се одлаже на депоније.

SDG 12:
ОДГОВОРНА
ПОТРОШЊА И
ПРОИЗВОДЊА

Допринели смо ширењу свести о одрживом развоју и пружили податке и препоруке за политике како би се образовање о одрживом развоју интегрисало у школство.

Закључне напомене:

Пројекат WasteToWealth показао је да школско компостирање представља ефикасан, економичан и едукативан модел који истовремено доприноси:

- одрживом управљању биоотпадом,
- унапређењу квалитета земљишта,
- јачању образовања и еколошке свести младих.

Препоручује се његова шира примена уз подршку градских управа и комуналних система, као део дугорочне стратегије развоја циркуларне економије и одрживог образовања у Новом Саду.